

ЁШЛАР ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРИ ПРОФИЛАКТИКАСИ МИЛЛИЙ ТИЗИМИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ДАВР ТАЛАБИДИР

Хурсандов Алишер Суюнович

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги

Университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18617535>

Аннотация: Тезисда 2026 йил 5 январдаги ПҚ-1-сон қарор доирасида ёшлар ҳуқуқбузарликлари профилактикасини анъанавий “реактив” моделдан (ҳодисадан кейин жазолаш) проактив, рискка асосланган ва “илмий ҳулоса—тавсия—натижа” логикасига ўтказишнинг назарий-амалий асослари ёритилади. Рақамли трансформация ва жамоа-оила-таълимга таянган ижтимоий профилактика, шунингдек ресторатив механизмлар институционал самарадорликни ошириш воситалари сифатида асосланади.

Калит сўзлар: ёшлар ҳуқуқбузарликлари; ижтимоий профилактика; ПҚ-1; проактив ёндашув; риск-омиллар; “E-ijtimoiy profilaktika”; “E-nizoli oila”; далилга асосланган таҳлил; ресторатив адолат; диверсия; ижтимоий реабилитация.

Аннотация: В тезисе рассматривается переход, предусмотренный Указом/решением ПҚ-1 от 5 января 2026 года, от реактивной модели профилактики к проактивной, риск-ориентированной и основанной на цикле “научный вывод—рекомендация—результат”. Обосновываются инструменты цифровой трансформации а также ресторативные практики как механизмы снижения повторной преступности и усиления социальной профилактики.

Ключевые слова: правонарушения среди молодежи; социальная профилактика; ПҚ-1; проактивная модель; факторы риска; evidence-based; “E-ijtimoiy profilaktika”; “E-nizoli oila”; ресторативная юстиция; диверсия (diversion); социальная реабилитация.

Abstract: This тезис analyses the reform logic embedded in PQ-1, shifting youth offending prevention from a reactive, post-incident approach to a proactive, risk-based, evidence-driven cycle. It substantiates digital transformation instruments and positions restorative mechanisms as institutional levers to reduce reoffending and strengthen community-family-school-based social prevention.

Keywords: youth offending; social prevention; PQ-1; proactive approach; risk factors; evidence-based policy; “E-ijtimoiy profilaktika”; “E-nizoli oila”; restorative justice; diversion; social rehabilitation; electronic monitoring.

Ўзбекистон Республикасида ёшлар сиёсати ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш стратегиясининг янги босқичида 2026 йил 5 январда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “*Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишига қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида*”¹ги ПҚ-1-сон қарори миллий профилактика тизимини

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 5 январдаги ПҚ-1-сон қарори: “*Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишига қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида*” // <https://www.lex.uz/docs/7973611>

модернизация қилишнинг ҳуқуқий-амалий асосини шакллантирди. Қарорда профилактиканинг марказий йўналиши сифатида *манзилли профилактик чора-тадбирлар* орқали жиноятчиликни кескин камайтириш, шунингдек, *ёшлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг “асл омилларини” илмий ёндашув асосида таҳлил қилиш ва барвақт олдини олиш механизмларини белгилаш* вазифалари қўйилган.

Мазкур ҳужжатнинг муҳим методологик янгиллиги шундаки, у профилактика фаолиятини анъанавий *“реактив”* (*ҳодиса содир бўлганидан кейин таъсир чораларини қўллаш*) моделдан *проактив* (*барвақт олдини олиш, рискка асосланган интервенция, прогноз*) моделга ўтказиш учун норматив *“рамка”* яратади. Бу ўтиш, аввало, қарорда мустаҳкамланган *“илмий ҳулоса — тавсия — натижа”* тамойили орқали институционаллаштирилади. Шунингдек, аёллар ва ёшлар томонидан содир этиладиган жиноятларда жиноят жойларига чиққан ҳолда *мақсадли илмий-амалий ўрганилиши*, кейин эса самарали ташкилий-ҳуқуқий чоралар билан таъминланиши лозим².

Шу билан бирга, глобаллашув ва рақамли трансформация шароитида ёшлар ҳуқуқбузарликлари детерминантлари кўп омилли тус олаётгани ҳеч кимга сир эмас. Хусусан, оилавий муҳит дисфункцияси, таълим ва бандлик траекторияларидаги узилишлар каби анъанавий омиллар билан бир қаторда рақамли муҳитдаги рисклар (*онлайн манипуляция, киберфирибгарликнинг “қурбон-ижрочи” занжири, девиант онлайн-хулқ-атвор моделлари, ахборот таъсири*) аҳамияти ошиб бормоқда. Бу тенденция ёшлар билан ишлашни фақат жиноят-ҳуқуқий реакция доирасида эмас, балки барвақт интервенция ва кўп секторли (multisectoral) профилактика логикасида ташкил этиш зарурлигини кўрсатади. Бундай ёндашувнинг глобал долзарблиги, хусусан, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларида ҳам акс этади. Мазкур маълумотга кўра 15–29 ёшлар орасида йиллик қотилликлар миқёси жаҳон миқёсида юқори бўлиб, мазкур ёш тоифаси хавфсизлиги масаласини комплекс профилактика объектларидан бирига айлантиради³.

Шунингдек, *“Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”*⁴ги ПҚ–1-сон Қарорнинг институционал-амалий механизми профилактикада *“диагностика–интервенция–баҳолаш”* циклининг йўлга қўйилиши билан ҳам тавсифланади. Қарорга мувофиқ, 2026 йилда ҳудудлар масъул раҳбарлар ва муассасаларга номма-ном бириктирилади; хусусан, *уч йилдан буён “қизил” тоифада қолаётган маҳаллалар ҳуқуқ-тартибот идораларининг таълим ва илмий ташкилотларига бириктирилиши* белгиланган⁵. Бу норма назария ва амалиёт

² Ушбу қарор // <https://www.lex.uz/docs/7973611>

³ Youth violence // <https://www.who.int>

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 5 январдаги ПҚ-1-сон қарори: *“Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”* // <https://www.lex.uz/docs/7973611>

⁵ Ушбу қарорнинг *“Ташкилий-профилактик чора-тадбирлар”* бўлими *“в”* банди // <https://www.lex.uz/docs/7973611>

ўртасидаги узилишни камайтиришга хизмат қилиб, профилактика қарорларини “интуитив” ёки фақат маъмурий бошқарув инструментлари асосида эмас, балки *далилга таянган (evidence-based)* таҳлил ва эмпирик маълумотлар асосида шакллантиришни мақсад қилади.

Ушбу механизмни илмий-назарий жиҳатдан “муаммога йўналтирилган ёндашув” билан ҳам уйғун деб баҳолаш мумкин. Хориж амалиётида *Problem-Oriented Policing* доирасида кенг қўлланиладиган SARA (*Scanning–Analysis–Response–Assessment*) модели муаммони аниқлаш, сабабий омилларни таҳлил қилиш, мақсадли чораларни қўллаш ва натижани баҳолашни тизимли бошқарув цикли сифатида белгилайди⁶. Мазкур қарорининг “илмий хулоса — тавсия — натижа” тамойили айнан шу логикага яқин:

1. *илмий хулоса* — маҳалланинг криминоген профили ва риск омилларини далиллар асосида очиш;
2. *тавсия* — профилактика субъектлари учун йўл хариталари, стандарт операцион алгоритмлар, манзилли интервенциялар;
3. *натижа* — самарадорликни фақат “иш ҳажми” билан эмас, балки риск омилларининг пасайиши ва жиноятчилик динамикасидаги ўзгаришлар билан баҳолаш.

Қарорда рақамли трансформация йўналиши алоҳида белгилаб қўйилгани ҳам методологик жиҳатдан аҳамиятли: маҳаллаларда ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олишга *замонавий ахборот-коммуникация ва сунъий интеллект технологияларини жорий этиш*, шунингдек, ижтимоий профилактика субъектлари томонидан кўрилаётган чоралар самарадорлиги устидан *электрон назорат* тизимини кенг жорий этиш вазифаси қўйилган. Бу, ўз навбатида, профилактика бошқарувида “*ягона маълумот — ягона таҳлил — ягона ҳисобдорлик*” тамойилини қарор топтириш, қарор қабул қилишда субъективликни қисқартириш ва интервенцияларнинг натижавийлигини ўлчаш имкониятини кучайтиради.

Нихоят, мазкур модернизация логикаси халқаро стандартлар билан ҳам мувофиқ келади. БМТнинг Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича “*Ар-Риёд йўриқномалари*” профилактикани жамиятдаги умумий жиноятчиликнинг олдини олишнинг ажралмас қисми сифатида белгилаб, унда *бутун жамият иштироки*, айниқса таълим, оила ва жамоага таянган дастурлар устувор эканини қайд этади. Шунингдек, формал ижтимоий назорат институтлари “*охирги чора*” сифатида қўлланиши лозимлиги таъкидланади⁷. Демак, “*Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида*”⁸ги ПҚ–1 қарорининг илмий ташкилотларни “*қизил*” маҳаллаларга бириктириш амалиёти миллий даражада далилга

⁶ ASU Center for Problem-Oriented Policing // <https://popcenter.asu.edu>

⁷ United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (*Riyadh Guidelines*) Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 45/112 of 14 December 1990 // <https://archive.crin.org>

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 5 январдаги ПҚ-1-сон қарори: “*Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида*” // <https://www.lex.uz/docs/7973611>

асосланган, комплекс ва жамоавий профилактика маданиятини институционал мустаҳкамлашга қаратилган тизимли қадам сифатида баҳоланиши мумкин.

Дарҳақиқат, бугунги кунда XXI асрда ёшлар ҳуқуқбузарликлари профилактикасини рақамли технологиялардан ташқарида тасаввур этиш қийин. Чунки ёшлар криминоген хатарларининг бир қисми анъанавий ижтимоий муҳитдан (*оила, таълим, бандлик*) рақамли муҳитга (*онлайн девиация, киберманипуляция, интернетдаги таҳдидли таъсирлар*) кўчган ва профилактика механизми ҳам шу трансформацияга мос равишда *илмий-аналитик* ҳамда *рақамли мониторингга* асосланиши зарур. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 5 январдаги ПҚ-1-сон қарори маҳаллаларда хавфсиз муҳитни таъминлаш тизимини институционал қайта конфигурация қилиш билан бирга, профилактик фаолиятни *замонавий ахборот-коммуникация ва сунъий интеллект технологиялари*, шунингдек *электрон назорат* воситалари орқали кучайтириш вазифасини устувор йўналиш сифатида белгиланди⁹. Шунингдек, мазкур қарор билан *“маҳаллалар кесимида ҳар чораклик манзилли чора-тадбирларни белгилаш”* ва улар ижроси учун масъул раҳбарларни бириктириш талаби профилактикани *“умумий тарғибот”* форматидан чиқариб, *манзилли (targeted) бошқарув* моделига ўтказишга хизмат қилади¹⁰.

Шунингдек, мазкур қарорининг муҳим янгиликларидан бири — оила-турмуш муносабатлари доирасида содир этиладиган жиноятларни барвақт олдини олиш мақсадида *“низол оилалар”* ҳақидаги маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш ва мониторинг қилишга қодир *“E-ijtimoiy profilaktika”* ахборот тизимини жорий этиш вазифасининг қўйилганидир¹¹. Бу норма профилактика қарорларини интуитив-маъмурий қарорлар асосида эмас, балки *маълумотлар (data)* ва *таҳлил (analysis)* асосида қабул қилиш тамойилини мустаҳкамлайди.

Илмий нуқтаи назардан, мазкур ёндашув халқаро амалиётда кенг муҳокама қилинадиган *“data-driven policing / data-driven decision making”* ғоялари билан уйғундир. Мазкур хавф омилларини аниқлаш эса ресурсларни тўғри тақсимлаш ва интервенцияни мақсадли режалаштиришда маълумотлар базаси ҳамда аналитик воситалар асосий қарор қабул қилиш инфратузилмасига айланади¹². Шу маънода, *“E-ijtimoiy profilaktika”* тизими миллий амалиётда профилактиканинг *рақамли контурини* шакллантириб, қарор қабул қилиш жараёнида *далилга асосланган (evidence-based)* мезонларнинг устуворлашувига туртки беради.

Дарҳақиқат, бугунги кунда ёшлар ҳуқуқбузарликларининг детерминантларида оила муҳити алоҳида ўрин тутаяди. Хусусан, “Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга

⁹ “Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорнинг “Мақсадлар ва устувор вазифалар” деб номланган биринчи бўлимнинг “д” кичик банди // <https://www.lex.uz/docs/7973611>

¹⁰ Ўша манбаа: “Мақсадлар ва устувор вазифалар” деб номланган биринчи бўлимнинг “б” кичик банди // <https://www.lex.uz/docs/7973611>

¹¹ Ўша манбаа: “Қонун устуворлигини таъминлаш чорал” деб номланган тўртинчи бўлимнинг “в” кичик банди // <https://www.lex.uz/docs/7973611>

¹² Predictive policing // https://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_policing

қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорнинг *“Мақсадлар ва устувор вазифалар”* деб номланган биринчи бўлимида ҳам *“оила-турмуш муносабатлари доирасида ҳамда аёллар ва ёшлар томонидан содир этилаётган жиноятларнинг асл омилларини илмий ёндашувлар асосида таҳлил қилиш”* вазифаси мустақил мақсад сифатида белгиланган¹³.

Шу вазифани амалий таъминлаш воситаси сифатида ҳам қарорда *“E-ijtimoiy profilaktika”* тизимида *“E-nizoli oila”* модулини жорий этишни, шунингдек мазкур модулни судлар билан *тўғридан-тўғри интеграция қилиш* чораларини белгилангани ҳеч кимга сир эмас. Бу, *бир томондан*, низоли оилалар бўйича маълумотларни тизимли йиғиш ва мониторинг қилишга қаратилса, *иккинчи томондан*, идоралараро маълумот алмашинувини институтсионаллаштиришни англатади. Натижада профилактика субъекти (*масалан, профилактика инспектори, маҳалладаги масъуллар*) риск гуруҳини барвақт кўриш ва оила ҳамда фарзандлар билан *манзилли интервенция* режасини қўллаш имкониятига эга бўлади.

Илмий-методологик жиҳатдан бу механизмни *“эрта огоҳлантириш”* (early warning) тизимларига яқинлаштирувчи потенциал бордир. Бу эса маълумотларни мунтазам тўплаш, уларни риск-омиллар кесимида таҳлил қилиш орқали *такрорланувчи низо* ва *кескинлашув* индикаторларини олдиндан кўриш имконияти пайдо бўлади (*албатта, бу босқичда шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш, қонуний асос ва этик чекловлар қатъий таъминланиши шарт*). Шунингдек, маҳалла профилактика инспектори билан аҳоли ўртасида рақамли мулоқот инфратузилмасини яратиш вазифасини ҳам аниқ белгилайди. Бунда, 2026 йил 1 ноябрга қадар фуқароларга профилактика инспектори билан онлайн мулоқот қилиш, фото-аудио-видео ва *“ташвиш хабарлари”*ни юбориш, шунингдек инспектор фаолиятини баҳолаш имконини берувчи *“Менинг инспекторим”* мобил иловасини ишлаб чиқиш ва оммалаштириш зарурати кўрсатилган¹⁴.

Мазкур қарор билан мобил иловадан фойдаланиш фақат ахборот алмашинуви эмас, балки *жамоа билан ҳамкорликка таянган полиция (community policing)* тамойилининг амалий рақамли платформаси сифатида кўрилади. Бу эса аҳоли мурожаатининг тезкорлиги, фактларни фиксация қилиш имконияти ва фаолиятни баҳолаш механизми профилактика субъектларининг ҳисобдорлигини оширишга хизмат қилади. Шунингдек, маҳаллала ҳудудларидаги жамоат жойларида ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олиш учун *АКТ ва сунъий интеллект технологияларини*, шунингдек профилактикада кўрилаётган чоралар самарадорлиги устидан *электрон назорат тизимини* кенг жорий этишни устувор вазифа сифатида белгилайди. Шу билан бирга, ҳудудий *“йўл хариталари”* ижроси доимий *“қатъий*

¹³ “Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорнинг *“Мақсадлар ва устувор вазифалар”* деб номланган биринчи бўлимнинг *“б”* кичик банди // <https://www.lex.uz/docs/7973611>

¹⁴ “Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорнинг *“Қонун устуворлигини таъминлаш чорал”* деб номланган тўртинчи бўлимнинг *“б”* кичик банди // <https://www.lex.uz/docs/7973611>

назорат", жумладан, электрон назорат платформаси орқали амалга оширилиши назарда тутилган.

Шу ўринда, қиёсий таҳлил учун қайд этиш жоиз, бугунги кунда айрим давлатларда (масалан, Корея Республикасида) *"интеллектуал CCTV"* ечимлари жамоат жойларида ғайритабиий (шубҳали) ҳаракатларни аниқлаш ва операторни огоҳлантириш функцияларини қўллай бошлагани ҳақида расмий шаҳар дастурлари ва таҳлилий материаллар мавжуд¹⁵. Шунингдек, Буюк Британия давлатида эса AI-аналитик CCTV ва реал вақтда хатарни аниқлаш тизимларини синовдан ўтказиш амалиёти (*жумладан, транспорт инфратузилмасида*) муҳокама қилинган. Бу эса рақамли профилактикада техник имкониятлар билан бирга ҳуқуқий-этик хатарлар (*пропорционаллик, шаффофлик, oversight*) мавжудлигини ҳам кўрсатади¹⁶. Демак, миллий тизимда AI ва электрон назоратни жорий этиш *самарадорлик + ҳуқуқий кафолатлар* мувозанатида қурилиши лозим.

Шу ўринда, алоҳида таакидлаш жоизки, ёшлар ҳуқуқбузарликлари профилактикасининг натижадорлиги *"ким билан" (объект)* ва *"қандай институционал тартибда" (субъектлар кооперацияси)* ишлаш моделининг тўғри қурилишига боғлиқ. Бугунги кунда *"Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"*ги ПҚ-1-сон Қарорда бу масалага икки йўналишда ёндашилади. Булар:

- а) *риск-омиллар билан манзилли ишлашни квартал режаслаштириш;*
- б) *профилактика субъектлари фаолияти самарадорлиги устидан электрон назорат ва қатъий сўров механизминини жорий этишга қаратилган.*

Шунингдек, бугунги кунда ҳар бир маҳаллада *"криминоген вазиятга салбий таъсир этувчи омиллар"* билан ҳар чораклик манзилли чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва ижрога қаратиш вазифаси белгилаб берилган¹⁷. Бу қоида илмий жиҳатдан риск-менежмент логикасига мос бўлиб, бунда аввал омиллар аниқланади, кейин интервенциялар танланади, сўнг натижа баҳоланади.

Шу ўринда, риск-омиллар қўйидаги блокларда талқин қилиниши мақсадга мувофиқ. Булар:

- **оилавий-ижтимоий омиллар** (низоли оила, назоратнинг сусайиши, тарбия муаммолари)¹⁸;

¹⁵ Seoul to Expand Intelligent CCTVs and Public Wi-Fi for a Digitally Safe City // <https://english.seoul.go.kr>

¹⁶ London Underground Is Testing Real-Time AI Surveillance Tools to Spot Crime // <https://www.wired.com/>

¹⁷ *"Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"*ги Қарорнинг *"Мақсадлар ва устувор вазифалар"* деб номланган биринчи бўлимнинг *"б"* кичик банди // <https://www.lex.uz/docs/7973611>

¹⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 5 январдаги ПҚ-1-сон қарори: *"Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"*ги қарорнинг *"Ташкилий-профилактик чора-тадбирлар"* бўлими *"в"* банди // <https://www.lex.uz/docs/7973611>

- **таълим-бандлик траекторияси омиллари** (таълимдан узилиш, ишсизлик);
- **макон-инфратузилма омиллари** (жамоат жойларида назоратнинг етишмаслиги, “қайноқ нуқталар”);
- **рақамли-ахборот омиллари** (кибермуҳитдаги девиация, онлайн манипуляция), бу блокни қарордаги АКТ/AI ва электрон назорат вазифалари билан боғлаб асослаш мумкин.

Ёшлар ҳуқуқбузарликлари профилактикасида “жазолаш” устувор бўлган реактив ёндашувнинг чеклангани халқаро стандартларда ҳам таъкидланган. БМТнинг “Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича йўриқномалари” (Riyadh Guidelines) профилактикани жамоа-оила-таълим институтлари билан узвий боғлиқ ҳолда ташкил этиш, болани жиноят адлияси тизимига ортиқча жалб қилмаслик ва ижтимоий профилактикани кучайтириш ғоясини илгари суради¹⁹.

Шу нуқтаи назардан, “Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-1 қарорининг 11.1-бандида “оғир тоифа”даги ёшлар билан ишлашнинг аниқ механизмлари белгилаб берилган. Бу тоифага **пробация назоратидаги, тарбияси оғир, профилактик ҳисобда турувчи ва муқаддам судланган ёшлар** киради. Улар билан ишлашда қуйидаги “Беш қадам” стратегияси амал қилади. Булар:

1. **Касб-ҳунарга ўқитиш:** Малакасиз ёшларни меҳнат бозори талабларига мос касбларга (“Мономарказ”лар орқали) ўқитиш.
2. **Хорижий тилларни ўргатиш:** Миграцияга кетмоқчи бўлган ёшларни қонуний ва хавфсиз миграцияга тайёрлаш.
3. **Бандликни таъминлаш:** “E-ijtimoiy profilaktika” базаси орқали бўш иш ўринларига жойлаштириш ёки субсидия ажратиш.
4. **Бўш вақтни мазмунли ташкил этиш:** Спорт, маданият ва IT тўғаракларига жалб қилиш.
5. **Ижтимоий-маиший ёрдам:** Тиббий кўрикдан ўтказиш, моддий ёрдам кўрсатиш.

Афсуски, 2025 йил 28 январь ҳолатига кўра статистик маълумотлар ушбу йўналишларда ҳали сезиларли натижалар йўқлигини кўрсатмоқда. Бу эса тизимни тезроқ амалиётга тўлиқ татбиқ этиш ва ижро интизомини кучайтириш зарурлигини англатади.

Мазкур вазифаларнинг натижадорлиги эса ўз навбатида маҳаллалардаги “Маҳалла еттилиги” (раис, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, солиқчи, ижтимоий ходим) янги тизимнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучидир. Хусусан, Ёшлар етакчисига қуйидаги вазифалар юклатилган:

- Ёшлар балансини шакллантириш ва “қизил” тоифадаги ёшларни аниқлаш.
- “Ижтимоий профилактика ҳафталиги” доирасида мақсадли тадбирларни ташкил этиш.

¹⁹ United Nations General Assembly. *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*, annex to Resolution 45/112, 14 December 1990, paras. 5–6, 9–13.

- Криминоген вазияти барқарорлашган маҳаллаларда ёшлар етакчиларини маҳаллий бюджет ҳисобидан *моддий рағбатлантириш*. Бу механизм ёшлар етакчиларининг натижадорлигини оширишга хизмат қилади²⁰.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, бугунги кунда янги Ўзбекистонда ёшлар ҳуқуқбузарликлари профилактикасини самарали ташкил этишда фақат *“жазолашга йўналтирилган реактив”* ёндашувга таяниш чекланганлиги халқаро стандартларда ҳам, миллий ислохотлар логикасида ҳам эътироф этилмоқда. Шу маънода, 2026 йил 5 январдаги ПҚ-1-сон қарор маҳаллаларда ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олиш, манзилли ишлаш ва ижтимоий профилактикани комплекс ташкил этишга қаратилган механизмларни белгилаб, профилактиканинг *“ижтимоийлашув–реабилитация–интервенция”* парадигмасини кучайтириш учун норматив-сиёсий асос яратади.

Ресторатив адолат (restorative justice) назариясига кўра, ҳуқуқбузарлик оқибатида етказилган зарарни қоплаш, жабрланувчи манфаатини тиклаш ва ҳуқуқбузарнинг жамиятга қайта интеграциясини таъминлаш жиноятчилиқни камайитиришда барқарор натижа беради. БМТ тизимидаги асосий қўлланмалар ресторатив дастурларни жиноят адлияси тизимининг турли босқичларида (*миллий қонунчиликка мувофиқ*) қўллаш мумкинлигини, шу билан бирга ихтиёрийлик, хавфсизлик, адолатлилик ва процессуал кафолатлар таъминланиши шартлигини белгилайди.

Шундан келиб чиқиб, Ўзбекистон шароитида ресторатив ёндашув элементларини қуйидаги уч йўналишда институционал ривожлантириш мақсадга мувофиқ. Булар:

Биринчидан, мамлакатда ярашув институтини (ЖК 66¹) вояга етмаганлар кесимида ресторатив мазмун билан кучайтириш ва медиацияни кенг жорий этиш. Бунда миллий қонунчиликда ярашув асосида жинойат жавобгарликдан озод қилиш институти Жиноят кодексининг 66¹-*моддаси* билан белгиланган. Илмий-амалий нуқтаи назардан, вояга етмаганлар ишларида мазкур институтнинг *“шаклий ярашув”* даражасида қолиб кетмаслиги учун уни ресторатив мазмун билан бойитиш зарур. Бунда жабрланувчи билан ярашувнинг ўзи эмас, балки етказилган зарарни қоплаш, кечирим сўраш, хулқни тузатиш режаси ва ижтимоий реабилитацияга йўналтириш комплекс тартибда таъминланиши керак.

ЖК 66¹-моддасини қуйидаги мазмундаги янги қоидалар билан тўлдириш таклиф этилади:

1. *“Вояга етмаган шахсга нисбатан ярашув қўлланилганда суд (ёки иш юритувчи орган) ярашув шартларини ижтимоий реабилитация режаси билан боғлаган ҳолда белгилайди; реабилитация режаси пробақия органи ва ижтимоий хизматлар иштирокида тасдиқланади.”*

2. *“Ярашув қўлланилган ишларда вояга етмаганнинг қайта ҳуқуқбузарлик рискини пасайтириш мақсадида пробақия назорати ва психологик/ижтимоий коррекция чоралари мажбурий элемент сифатида назарда тутилади (risk-based yondashuv).”*

²⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 3 январдаги ПҚ – 1-сон қарори 5-иловасидаги 2025 йилда республика маҳаллаларида хавфсиз муҳит яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олишнинг самарали тизимини шакллантиришга қаратилган асосий мақсадли кўрсаткичлар бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Мазкур таклифнинг ижро механизми куйидагича амалга оширилади. Яъни, ярашув ишларида суд амалиётини бирхиллаштириш мақсадида ярашувга оид процессуал стандартлар (ариза, ихтиёрийлик, жабрланувчи манфаати, зарарни қоплаш далиллари) бўйича тушунтиришлардан тизимли фойдаланиш.

Иккинчидан, диверсия²¹ (Diversio) чораларини республика миқёсида “формал дастур” сифатида жорий этиш. Бунда ёшларни формал жиной адлия орбитасидан (*айблов–суд–жазо*) эрта босқичда чиқариб, унга тарбиявий ва ижтимоий-реабилитацион таъсир чораларини қўллаш орқали стигматизацияни камайтириш ва қайта ҳуқуқбузарликнинг олдини олишга қаратилган механизмдир. Ўзбекистонда диверсия ва ресторатив адолат бўйича пилот амалиёт сифатида Тошкент шаҳри Чилонзор туманида инновацион лойиҳа ишга туширилгани ЮНИСЕФнинг расмий ахборотида қайд этилган.

• “Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-1-сон қарорнинг ижроси билан уйғун равишда (*идоралараро мувофиқлаштириш архитектураси мавжудлигини инобатга олган ҳолда*) “Ёшлар ишлари бўйича диверсия дастури тўғрисида” **идоралараро низом** қабул қилиш таклиф этилади. Низомда куйидагилар қатъий белгиланиши зарур:

1. диверсия қўлланиладиган ҳолатлар (*қилмиш оғирлиги, шахсинг хусусиятлари, жабрланувчи мавжудлиги, ризолик*);
2. “альтернатив пакет” таркиби. Бунда жамоат ишлари, тренинг, психологик коррекция, оила билан ишлаш, таълим ва касбга йўналтиришдир;
3. “кейс-менежмент” алгоритми бўлиб, бунда йўналтириш → баҳолаш → интервенция → мониторинг → яқун;
4. бола ҳуқуқлари кафолатлари. Бунда адвокат ёхуд вакил иштирокини таъминлаш, ихтиёрийлик, хавфсизлик, дискриминацияга йўл қўймаслик.

Учинчидан, жазони ижро этиш муассасасидан қайтган ёки ихтисослаштирилган мактаб-интернатдан чиққан ўсмир ёшларда “институционал узилиш” (таълим–меҳнат–оила–жамоага қайта кириш) қайта ҳуқуқбузарлик хавфини оширади. Шунинг учун “кўприк” функциясини бажарадиган ижтимоий реабилитация марказларини тармоқ сифатида ривожлантириш профилактиканинг стратегик бўғини ҳисобланади.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимида вилоят ёхуд туман даражасида “**Ўсмирлар учун ижтимоий реабилитация маркази тўғрисида**” **намунали низом** қабул қилиниб, унда:

- a) *хизматлар пакети (психологик ёрдам, таълимга қайтариш, касбга йўналтириш, бандлик, оилавий консултация);*
- b) *“профилактика–пробация–таълим–социал хизмат” интеграцияси;*
- c) *ҳар бир кейс бўйича индивидуал реабилитация режаси ва мониторинг;*
- d) *натижаси индикаторлари (қайта ҳуқуқбузарлик, таълим/ишга қайтиш, низоли ҳолатлар такрорланиши) белгиланиши лозим.*

Юқоридаги илмий таҳлиллардан шуни билиш мумкинки, бугунги кунда ёшлар ҳуқуқбузарликлари профилактикасини такомиллаштириш бўйича умумий хулоса шуки,

²¹Изоҳ: “жазолаш” эмас, қайта ижтимоийлаштириш ва барвақт интервенцияга устуворлик бериб, ишни судгача ёки судсиз ҳал қилиш йўли.

миллий тизим “Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш йўналишида яхлит манзилли ишлаш тизимини жорий этишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-1-сон Қарор асосида “ҳодиса содир бўлгандан кейин жазолаш”га таянадиган реактив моделдан “илмий таҳлил–манзилли интервенция–натигага қараб баҳолаш”га асосланган проактив моделга ўтмоқда. Бу моделда профилактиканинг устувор йўналишлари сифатида риск омилларини (оила, таълим-бандлик, ҳудудий-инфратузилма, рақамли муҳит) барвақт аниқлаш, “Е-ijtimoiy profilaktika” орқали маълумотга таянган қарор қабул қилиш, “оғир тоифа” ёшлар билан кейс-менежмент тартибида манзилли ишлаш, шунингдек, ресторатив механизмлар (ярашув, медиация, диверсия) ва ижтимоий реабилитацияни институционаллаштириш ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Ушбу чоралар самараси тадбирлар сони билан эмас, балки қайта ҳуқуқбузарликнинг пасайиши, таълим/бандликка қайтиш, оилавий низолар такрорланишининг камайиши лозим.